

STANDARDUL EUROPEAN DE PROBAȚIUNE ÎN PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

MAHU Iurie

master în drept,

Șef al Direcției analitică, Inspectoratul Național de Probațiune

ORCID ID: 0000-0003-4425-5155

Summary. *The European Probation Standard derives from the legislation adopted at community level, the recommendations and resolutions adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe and the Decisions of the Council of the European Union, based, including on the Minimum Rules of the United Nations, being legal benchmarks for the adoption of the internal legislation of the member states of the Council of Europe.*

The special criminal system regarding minors corresponds, as is natural, to an adequate procedural regulation, determined by the legislator's concern for their protection in difficult conditions. Due to the particular physical and mental state of minors, they benefit from a separate legal status, different from that of adults, reflected both in the educational system and in the plan of legal liability.

The important issue that arises in the matter of legal responsibility is the lower age limit from which the minor is criminally liable, i.e. the age from which the minor is aware of his actions and the consequences of his actions. The minor becomes the subject of probation only if he reaches the age of criminal responsibility required by internal law.

In this context, probation is called to reform the juvenile justice system by mitigating criminal repression regarding minors who commit criminal acts.

Keywords. *child, probation, international legislation, protection of rights.*

Originile probațiunii se găsesc în cadrul sistemului de drept anglo-saxon, în Legea Justiției de pace din 1361, care pentru prima dată în istorie a reglementat instituția suspendării pronunțării hotărârii de condamnare [1, p.8].

Părintele probațiunii moderne îl putem considera pe Matthew Davenport Hill, un pionier al probațiunii din Anglia, care, încă, în 1847 conturează următoarele elemente conceptuale ale probațiunii: *mulți dintre copiii din Birmingham au fie prieteni, fie rude, fie părinți binevoitori; pe mulți dintre aceștia i-am ajutat să rămână în grija părinților sau a prietenilor; părinții erau obligați să aibă grijă de copil; numele copilului este înscris în registru și, periodic, dar neanunțat este vizitat acasă de către un ofițer de poliție, cu scopul de a observa comportamentul copilului și cum este el tratat* [2, p.52-53].

De regulă, probațiunea impune respectarea unor reguli și obligații stabilite de instanța de judecată în conformitate cu prevederile legale pe care minorul delincent trebuie să le respecte întocmai, iar consilierul de probațiune trebuie să le urmărească și să-i ajute pe aceștia să iasă din mediile nocive, infracționale în care au intrat. Când se urmărește scoaterea unui individ dintr-un mediu nociv, infracțional, scopul este de a-l îndepărta de factorii care stimulează comiterea de

fapte antisociale; totodată, izolarea lui în închisoare nu este măsura potrivită, efectele acesteia fiind mai nocive decât mediul din care a fost scos.

Normele și directivele Națiunilor Unite referitoare la justiția pentru minori oferă standarde relevante pentru administrarea justiției pentru minori: *Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la Administrarea Justiției pentru minori (Regulile de la Beijing)*; *Regulile și standardele minime pentru măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo)*; *Regulamentul ONU pentru prevenirea delicvenței juvenile (Directivele de la Riyadh)*.

Tratamentul sociojuridic al minorilor care au săvârșit infracțiuni a fost reglementat, în Sistemul ONU, prin *Ansamblul de reguli minime cu privire la Administrarea Justiției pentru minori (Regulile de la Beijing)*, din 29.11.1985. Scopul și obiectivele urmărite de ONU prin elaborarea și adoptarea acestor Reguli au fost dezvoltarea, îmbunătățirea și reforma sistemului justiției juvenile din întreaga lume.

Regulile de la Beijing reprezintă prima tentativă de a reglementa un subsistem penal centrat pe particularitățile minorului delincvent, pe nevoile sale de socializare și reintegrare comunitară precizând drepturile minorului în toate fazele procesuale, precum și tratamentul la locul de executare a pedepsei. Regulile prevăd obligația statelor de a reglementa în legislația națională un set de legi, reguli și prevederi speciale aplicabile delicvenților minori, precum și înființarea unor instituții și organisme specializate în administrarea justiției pentru minori. Rolul acestor instituții este de a satisface nevoile delicvenților minori, respectându-le drepturile, precum și satisfacerea nevoilor comunității [3, regula 2.3].

Regulile de la Beijing recomandă statelor *reglementarea vârstei răspunderii penale* ținându-se cont de particularitățile maturizării emoționale, mintale și intelectuale ale minorilor. De asemenea, apreciază că interpretarea și aplicarea principiului proporționalității trebuie să se realizeze în spiritul circumstanțelor personale ale minorului infractor, și nu neapărat în conformitate cu urmările și gravitatea faptei comise.

Consacrarea expresă a sancțiunilor și măsurilor comunitare în legislația internațională a drepturilor omului s-a realizat prin adoptarea de către cel de-al VIII-lea Congres al ONU cu privire la prevenirea infracționalității și tratamentul infractorilor, a *Regulilor și standardelor minime pentru măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo)*. Ele reprezintă cadrul normativ-juridic internațional al reglementării: sancțiunilor și măsurilor neprivative de libertate; al implementării și administrării măsurilor comunitare; al politicilor de implementare a acestor sancțiuni.

Standardele internaționale recomandă statelor anumite sarcini ce se referă la alternativele privațiunii de libertate care să fie realizate în câteva etape [4, p.11-15]:

- 1) la etapa prejudiciară;
- 2) în procesul examinării în instanța de judecată;
- 3) la etapa executării sentinței și asigurării influenței educative asupra condamnatului.

Cu referire la **etapa prejudiciară**. Acțiunile de probațiune în privința minorilor se axează pe abordarea individuală a fiecărui caz, cu atenție sporită, ținându-se cont de particularitățile personale și de particularitățile vârstei, stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de protecție a drepturilor copilului, monitorizarea situației pre și postintegrare a minorului în familie, dezvoltarea capacității familiei și a comunității de a asigura asistență minorului și de a preveni riscul intrării lui în dificultate, în scopul abordării tuturor problemelor doar prin prisma respectării interesului superior al copilului.

Studiile și cercetările în domeniul infracționalității copiilor și tinerilor au evidențiat că principalii factori care conduc la comportamentul antisocial sunt legați de disfuncțiile care intervin în relațiile dintre copil și instituțiile implicate în procesul de socializare-dezvoltare - familia, școala, comunitatea etc. [5, p.35-39].

Principalii factori care diferențiază infractorii minori de ceilalți copii sunt:

- a) supravegherea redusă din partea părinților;
- b) absenteismul și abandonul școlar;
- c) grupul de prieteni care au probleme cu poliția;
- d) atașamentul familial redus. [5, p.35-39]

Regulile de la Tokyo recomandă rezolvarea extraprocesuală și extrajudiciară a abaterilor minore, chiar dacă ele sunt prevăzute în calitate de infracțiuni în sistemul penal al statului. Detenția provizorie nu poate fi decât o măsură de ultimă instanță în procedurile penale, iar măsurile de înlocuire a detenției provizorii sunt folosite din momentul în care aceasta devine posibil [6, pct.5, 6].

Un instrument de evaluare inițială a minorului în conflict cu legea este raportul prezentințial de evaluare psihosocială.

Regulile de la Tokyo fac referință și la anumite elemente de conținut și formă ale raportului prezentințial de probațiune, precum ar fi: *patternul infracțional, recomandări referitor la pedeapsă, obiectivitate și claritate,, Atunci când este posibil a fi obținute rapoarte de anchetă socială, autoritatea judiciară poate încredința unui funcționar sau unui organism numit preocuparea de a stabili un raport. Acest raport ar trebui să conțină informații capabile să explice tipul de infracțiune și o investigație a comportamentului delinvențial al bănuțului/învinutului/inculpatului. El ar trebui să conțină informații și recomandări pertinente în vederea procedurii de fixare a pedepsei. Rapoartele de acest gen vor fi concrete, obiective și imparțiale, iar opiniile personale vor fi indicate în mod clar ca atare* [6, Reg.7].

De asemenea, Recomandarea CM/Rec (2010) a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei (Adoptată de către Comitetul de Miniștri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniștrilor) stipulează în pct.42 următoarele: *„în dependență de sistemul juridic național, agențiile de probațiune pot pregăti rapoarte prezentate în privința anumitor presupuși delicvenți pentru a asista, acolo unde este cazul, autoritățile judiciare la luarea deciziilor de a porni urmărirea penală sau de a aplica anumite sancțiuni sau măsuri. În astfel de cazuri, agențiile de probațiune vor comunica sistematic cu autoritățile judiciare pe marginea circumstanțelor în care un astfel de raport poate fi util”* [7, pct.42].

Principiile Națiunilor Unite pentru prevenirea delicvenței juvenile (Principiile de la Riyadh), Rezoluția 45/112, 14 decembrie 1998 subliniază importanța diminuării factorilor criminogeni prin implicarea unei diversități de actori, cum ar fi familia, sistemul de educație, comunitatea, etc., stabilind că pentru dezvoltarea copilului însuși, să se evite incriminarea și penalizarea acestuia pentru un comportament care nu a avut urmări grave. Fiecare actor implicat în tratamentul delicvenței juvenile va avea grijă de a nu denumi o persoană ca fiind deviantă, delicventă sau recidivistă, deoarece, prin aceasta, în mod frecvent putem contribui la dezvoltarea unui comportament nedorit al tinerilor [8].

Regulamentul ONU pentru prevenirea delicvenței juvenile (Directivile de la Riyadh), reflectă, de asemenea, procesul reconstrucției sistemelor penale în spiritul valorilor justiției restaurative, al parteneriatului actorilor sociali implicați în dezvoltarea și socializarea copilului.

Prevenirea delincvenței juvenile este parte integrantă a procesului mai larg de prevenire a infracționalității în societate. Ea presupune un ansamblu de principii care condiționează eficiența prevenirii delincvenței juvenile. Între acestea, Directivile de la Riyadh reglementează [8]:

- copiii și tinerii vor fi considerați parteneri, și nu obiect al socializării sau controlului;
- implementarea Directivelor se va face în acord cu principiul asigurării bunăstării copilului;
- politicile de prevenire a delincvenței juvenile vor realiza progresiv depenalizarea și dezincriminarea acelor comportamente ale copilului care nu prejudiciază dezvoltarea lui și nici nu produc daune altora.

Politicile recomandate de Directivile de la Riyadh nu reflectă altceva decât transpunerea în limbajul normei de drept a particularităților proceselor de dezvoltare și maturizare a copilului. Comportamentul minorului care nu respectă normele și valorile sociale, apreciază legiuitorul internațional, trebuie tratat în

contextul proceselor de creștere și maturizare. El tinde să dispară în mod spontan, la cei mai mulți indivizi, odată cu trecerea la vârsta adultă. Etichetarea acestor comportamente ale copilului drept „devianță”, „delincventă” sau „pre-delincvență” are un efect negativ, contribuind, deseori, la consolidarea lor.

Directivele prevăd *necesitatea promovării unor programe de prevenire a delincvenței juvenile întemeiate pe cercetarea științifică și identificarea factorilor de risc*, astfel încât instituționalizarea să fie într-adevăr o soluție de ultimă instanță.

Convenția cu privire la drepturile copilului adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989 vine să confirme necesitatea instituirii unui regim special de protecție pentru copiii care au probleme legale. Articolul 40 (administrarea justiției pentru minori) al Convenției se ocupă de tratamentul aplicat copilului din momentul în care a fost acuzat, incluzând ancheta, detenția, acuzarea, perioada dinaintea procesului, procesul și sentința și detaliază o listă de garanții minime pentru copil și cere statelor-părți să stabilească o vârstă minimă pentru răspunderea penală, să adopte măsuri pentru a rezolva situația copiilor care sunt acuzați că au încălcat legea penală, fără a apela la proceduri judiciare, și să ofere alternative la îngrijirea instituționalizată [9, art.40].

Cu privire la ***procedura judiciară***, standardele recomandă ca aceasta să fie cât se poate de imparțială. Instanța de judecată este obligată să examineze informația și recomandările parvenite de la diferite organe care ar putea avea atribuție la procedura pronunțării sentinței, factorii, circumstanțele care ar putea influența aplicarea unei sancțiuni nelegate de izolarea de societate. În același timp, potrivit pct.8.1., 8.2, al Regulilor de la Tokyo, autoritatea judiciară, având la dispoziție un arsenal de măsuri neprivative de libertate, va ține cont în hotărârea sa de nevoia de reintegrare a delincventului, de protecția societății și de interesele victimei. Standardele recomandă elaborarea și aplicarea următoarelor tipuri de sancțiuni a căror executare nu este legată de izolarea de societate: (...); 3) pedepse ce privesc de drepturi; (...); 7) condamnarea cu amânarea sau suspendarea pedepsei; 8) probațiunea și supravegherea judiciară; 9) pedepse cu munca în interes general; (...); 11) arestul la domiciliu; 12) oricare alt tratament în domeniul liber; 13) o combinație din aceste măsuri [6, pct.8.2].

De asemenea, una dintre obligațiile prevăzute de Regulile de la Beijing se referă la *reglementarea unei game cât mai largi și flexibile de sancțiuni*, astfel încât instituționalizarea să fie doar o soluție de ultimă instanță. Între acestea sunt recomandate: hotărârile de supraveghere; probațiunea; munca în comunitate; compensația și restituirea; amenzi penale; consilierea și terapia de grup; decizii de asistență alternativă; de internare în centre educaționale etc. [3, pct.18.1]

Enunțând trăsăturile de bază ale alternativelor privațiunii de libertate, comunitatea europeană a mers mai departe și prin Recomandarea 22 (2002),

Recomandarea CM/Rec 1(2010), Recomandarea CM/Rec 4(2014) urmând exemplul Regulilor de la Tokyo, a specificat posibilele variante ale sancțiunilor comunitare, printre care merită a fi menționate: medierea victimă-infractor, supravegherea sporită a anumitor categorii de infractori, limitarea libertății de deplasare prin ordine de interdicție sau monitorizare electronică.

O definiție a monitorizării electronice o întâlnim în Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec(2014)4 către statele membre privind monitorizarea electronică, ca fiind „forme de supraveghere prin intermediul cărora să se monitorizeze locația, mișcarea și comportamentul specific persoanelor din cadrul procesului de justiție penală. Formele curențe de monitorizare electronică se bazează pe unde radio, tehnologie de urmărire prin satelit sau biometrică” [10].

Recomandarea CM/Rec (2014)4 stabilește că: „în funcție de jurisdicțiile naționale, monitorizarea electronică poate fi folosită în unul sau mai multe din următoarele moduri [10]:

- a) în faza procedurilor penale premergătoare procesului;
- b) drept condiție pentru suspendarea sau executarea unei sentințe de închisoare;
- c) ca mijloc de sine stătător de supraveghere a executării unei sancțiuni sau măsuri penale în cadrul comunității;
- d) în combinație cu alte intervenții de liberare condiționată;
- e) ca măsură premergătoare eliberării pentru cei din închisori;
- f) în cadrul liberării condiționate din închisoare;
- g) ca măsură de îndrumare și supraveghere intensivă pentru anumite tipuri de infractori, după liberarea din închisoare;
- h) ca măsură de monitorizare a mișcărilor interne ale infractorilor în închisoare și/sau în cadrul perimetrului penitenciarelor deschise;
- i) ca măsură de protejare a anumitor victime ale infracțiunilor de suspecți sau infractori individuali.”

De asemenea, Recomandarea CM/Rec (2010)1 stabilește limitele monitorizării electronice și cere ca ”nivelul supravegherii tehnologice nu va fi mai mare decât este necesar întrun caz concret, luând în considerație gravitatea infracțiunii comise și riscurile aferente pentru siguranța comunității”[7].

Etapei executării sancțiunilor comunitare standardele îi acordă o atenție deosebită, deoarece de corectitudine și exactitate respectării normelor în cauză depinde în final realizarea scopurilor pe care le urmărește statul prin sancționarea infractorului.

Întrevederile cu minorul se desfășoară ținând cont de următoarele condiții:

- a) se asigură prezența reprezentantului legal;
- b) se aduce la cunoștința subiectului probațiunii motivul citării;
- c) se aduce la cunoștința subiectului

probațiunii conținutul hotărârii instanței de judecată sau ordonanța procurorului, a obligațiilor și condițiilor impuse de instanța de judecată/procuror, precum și a consecințelor nerespectării acestora, drepturile și obligațiile lui, și activitățile de probațiune care pot fi efectuate de către consilierul de probațiune; d) se explică necesitatea respectării regulilor de conduită în societate, precum și consecințele săvârșirii de noi infracțiuni; e) se explică despre necesitatea înștiințării în scris în cazul schimbării domiciliului/reședinței temporare.

În conformitate cu Recomandarea CM/Rec (2010) agențiile de probațiune pot întreprinde supravegherea înainte, în timpul și după procedura judecătorească, precum și supravegherea în timpul eliberării condiționate pe durata unui proces, pe cauțiune, neacționarea condiționată în judecată, sentința condiționată sau suspendată și eliberarea înainte de termen. Pentru a asigura corespunderea, supravegherea va ține cont de diversitatea și de necesitățile distincte ale delicvenților. Supravegherea nu va fi considerată doar o sarcină de control, ci și un mijloc de îndrumare, asistare și motivare a delicvenților. Ea va fi combinată, acolo unde va fi cazul, cu alte intervenții, care pot fi realizate de către agențiile de probațiune sau alte agenții, precum instruirea, dezvoltarea competențelor, oferirea oportunităților de angajare și tratament.

Regulile de la Beijing prevăd în Regula 24 obligativitatea asigurării asistenței nevoilor minorilor din diversitatea serviciilor de care trebuie să beneficieze copiii în conflict cu legea penală, fie prestate de către consilierii de probațiune, fie prin focalizarea resurselor disponibile în comunitate la nevoile copilului: *„se vor face eforturi pentru asigurarea pentru minori, în toate etapele procedurii, a unei asistențe în ceea ce privește cazarea, educarea și formarea profesională, sau a unei alte forme de ajutor util și practic în vederea ușurării reintegrării”*. Astfel, se reiterează ideea că reintegrarea se bazează nu numai pe supraveghere și vizează toate fazele procesului de înfăptuire a justiției.

„Statele membre trebuie să se mobilizeze să ia măsuri pozitive care să asigure antrenarea completă a tuturor resurselor existente, mai ales familia, persoanelor benevole ca și alte grupări ale comunității, cum ar fi școlile și alte instituții comunitare, în scopul promovării bunăstării minorului și, deci, în scopul reducerii nevoii de intervenție a legii, astfel încât persoana în cauză să fie tratată eficient, echitabil și uman în conflictul său cu legea” [3, pct.24].

Regulile de la Beijing stabilesc standarde de *integrare a cercetării în procesul elaborării și aplicării politicilor din domeniul administrării justiției juvenile*. În acest context este recomandată evaluarea constantă a nevoilor delincvenților minori, precum și a tendințelor și aspectelor noi care apar în domeniul infracționalității. Cercetarea trebuie să ia în considerare inclusiv motivația și explicațiile pe care chiar infractorii minori le dau acestor acte [3, Reg.30].

Recomandarea CM/Rec (2010) indică că, *atunci când este necesar, înainte și în timpul supravegherii, va fi efectuată o evaluare a delicvenților cu o examinare sistematică și minuțioasă a cazului individual, inclusiv a riscurilor, factorilor pozitivi și necesităților, intervențiilor necesare pentru abordarea acestor necesități și reacției delicvenților la aceste intervenții* [7, pct. 66].

În cadrul evaluării situației personale și sociale a subiectului probațiunii: a) se identifică și se prioritizează nevoile cu potențial criminogen ale persoanei aflate în supraveghere și se stabilesc obiective în vederea diminuării acestora; b) se stabilește diagnoza socială, fază în care se sistematizează și se analizează informațiile obținute în urma investigației sociale în care consilierul de probațiune își formează o concluzie despre modul de abordare a cazului sub aspectul controlului, asistenței și consilierii; c) se stabilește nivelul riscului și se planifică, în concret, măsuri considerate oportune pentru reducerea riscului de săvârșire a unor infracțiuni.

Potrivit Regulilor de la Tokyo, tratamentul condamnaților se asigură prin metode individuale, terapia de grup, aplicarea programelor de tratament specializat. Tratamentul se asigură de către specialiști având pregătirea necesară și o experiență practică corespunzătoare, ținându-se cont de particularitățile personale ale condamnatului, nivelul de dezvoltare, interesele acestuia, precum și de circumstanțele care au condiționat comiterea infracțiunii [6, pct.13.1].

Eficacitatea programelor de corectare depinde în mare măsură de cooperarea condamnatului cu organul de probațiune. Potrivit Regulilor europene, *o sancțiune comunitară nu trebuie să fie impusă decât dacă există siguranță în condițiile și obligațiile atribuite condamnatului și în voința acestuia de a coopera și de a le respecta* [11, reg.31]. În caz contrar, executarea sancțiunilor comunitare va fi imposibilă, fapt care poate atrage după sine comutarea lor cu alte sancțiuni, inclusiv privative de libertate. În acest scop, înainte de începerea executării sancțiunii, condamnatul trebuie să fie informat, dacă este cazul - în scris, într-o manieră clară și în limba pe care o înțelege, despre natura sancțiunii și despre scopul urmărit, precum și despre condițiile și obligațiile care urmează a fi respectate și consecințele nerespectării. Totodată, condamnatul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziilor în materie de executare, în acest sens garantându-se în careva măsuri respectarea intereselor lui.

Regulile de la Tokyo reglementează un set *de drepturi, valori, norme și proceduri care vizează menținerea persoanei în stare de libertate* ori de câte ori este posibil, în toate fazele cercetării, urmăririi și procesului penal, precum și respectarea demnității sale. Integrarea acestor noi valori și principii presupune modificări esențiale la nivelul legislațiilor penale naționale, reglementarea unor noi instituții care să permită derularea tuturor etapelor procesual penale cu

respectarea drepturilor actorilor implicați în comiterea unei infracțiuni: victimă, infractor, comunitate.

Procesul de corectare a condamnatului prin aplicarea sancțiunilor comunitare, potrivit standardelor, *include elaborarea următoarelor etape de realizare*: reglementarea condițiilor executării; elaborarea programelor de corectare; cooperarea condamnatului cu organele de executare; consfințirea statutului juridic al celui condamnat; supravegherea condamnatului.

În contextul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești, statele membre a Uniunii Europene aplică *Decizia-cadru 2008/947 a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative*.

Republica Moldova nu este stat membru al UE și nu poate aplica această Decizie. Republica Moldova a acceptat *Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat*, adoptată la strasbourg la 30 noiembrie 1964 prin Legea nr.131 din 11.07.2014 [13]. Necesitatea aderării Republicii Moldova la Convenția dată s-a dedus din sarcinile acesteia și efectele juridice benefice produse, care urmăresc scopul ca pedeapsa penală să fie executată întru restabilirea echității sociale și prevenirea săvârșirii unor noi infracțiuni, cu posibilitatea supravegherii de către organele competente a condamnaților suspendați condiționat sau liberați condiționat înainte de termen pe teritoriul statelor membre a Convenției nominalizate și executarea hotărârilor judecătorești irevocabile, care au un caracter executoriu.

În vederea reintegrării sociale a infractorilor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei sau liberați condiționat înainte de termen, care își schimbă reședința (locul de trai) într-un stat străin, depun o cerere pentru strămutarea dosarelor și anexează actele necesare, potrivit art.26 al Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat. Cu statele care nu au ratificat Convenția europeană se inițiază încheierea acordurilor de reciprocitate sau stabilirea unor reguli de reciprocitate în Acordurile încheiate între Ministerele de Justiție.

În concluzie, standardul european de probațiune este implementat continuu în legislația Republicii Moldova, fiind armonizate și dezvoltate proceduri de probațiune și implementate noi măsuri alternative la detenție. O atenție deosebită standardele acordă persoanelor care participă la executarea măsurilor comunitare. Standardele delimitează personalul calificat, voluntarii și participarea colectivității la lucrul cu condamnații. Regulile europene menționează despre participarea comunitară la care atribuie persoanele private, organismele, serviciile publice și private interesate de executarea sancțiunilor comunitare.

Astfel, principalele direcții ale activității de probațiune în Republicii Moldova sânt [14, art.5]:

- a) reflectarea tabloului psihosocial al persoanei aflate în conflict cu legea penală;
- b) formularea de propuneri, pentru instanța de judecată, referitor la principalele activități care trebuie desfășurate cu persoana aflată în conflict cu legea penală în vederea facilitării procesului de soluționare a problemelor psihosociale;
- c) oferirea de informații referitor la persoana aflată în conflict cu legea penală, la familia ei și la mediul social din care provine;
- d) asigurarea cooperării persoanei aflate în conflict cu legea penală și conformării ei la condițiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească;
- e) consilierea și asistența subiectului probațiunii în soluționarea problemelor personale care au condus la săvârșirea infracțiunii;
- f) desfășurarea programelor individuale sau a programelor de grup, concentrarea resurselor din comunitate cu scopul de a asista subiecții probațiunii în soluționarea problemelor psihosociale;
- g) supravegherea subiecților probațiunii și monitorizarea electronică;
- h) coordonarea programelor sociale și a celor terapeutice pentru minori.

2) Republica Moldova a semnat în data de 12 decembrie 1990, în vigoare din 25 februarie 1993, *Convenția cu privire la drepturile copilului*, adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989, prin Hotărârea Parlamentului nr.408, până a deveni membru al Consiliului Europei la 13 iulie 1995, și de atunci, și-a demonstrat angajamentul de a schimba viețile copiilor prin protejarea și promovarea drepturilor lor.

3) Trăsăturile sancțiunilor comunitare stabilite de Recomandarea (92)16 privind regulile europene sunt respectate și în legislația Republicii Moldova, printre care [11]:

- ✓ condițiile și obligațiile sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie să fie definite de dispozițiile legale;
- ✓ natura și durata sancțiunilor și măsurilor comunitare trebuie să fie proporționale gravității infracțiunii;
- ✓ nici o sancțiune sau măsură comunitară care restrângere drepturile civile sau politice ale delincventului nu trebuie să fie creată sau impusă dacă aceasta este contrară normelor acceptate de comunitatea internațională cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
- ✓ o sancțiune comunitară poate fi aplicată cu acordul prealabil obținut al condamnatului;

- ✓ nici o sancțiune sau măsură aplicată în comunitate nu trebuie să fie de o durată nedeterminată, durata acesteia fiind prevăzută de lege.

4) Pornind de la cadrul juridic internațional prezentat anterior, intervenția serviciilor de probațiune ar putea fi structurată pe următoarele aspecte (implementat și de către Republica Moldova):

- ✓ elaborarea referatelor de evaluare cu privire la învinuiți sau inculpați, în faza urmăririi penale și a judecării;
- ✓ participarea consilierului de probațiune la ședința de judecată, în calitate de specialist, pentru a oferi informații utile instanței de judecată la aplicarea măsurilor preventive alternative la arestare și în etapa individualizării pedepsei, și a formula recomandări în privința modalității de sancționare a minorului care a săvârșit fapte prevăzute de legea penală;
- ✓ supravegherea învinuiților pe perioada termenului de probă, în cazul în care s-a dispus suspendarea condiționată a urmăririi penale și liberarea de răspundere penală;
- ✓ supravegherea modului de executare a muncii neremunerate în folosul comunității, în colaborare cu administrația publică locală;
- ✓ supravegherea măsurilor de constrângere cu caracter educativ aplicate minorilor și inițierea unor programe specializate de reinsertie socială a acestora;
- ✓ supravegherea persoanelor față de care s-a dispus liberarea de pedeapsă penală pe termenul de încercare stabilit de instanța de judecată.

5) Sistemul de monitorizare electronică implementat în Republica Moldova constă în supravegherea de la distanță, prin sistemele GPS (*Sistem Global de Poziționare*), utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locația și mișcarea persoanelor supuse supravegherii și controlului, printr-o brățară specială instalată la mână sau picior, în temeiul hotărârilor judecătorești [13, pct.6].

6) Referatul presentințial de evaluare psihosocială (*ancheta/raport presentințial*) a minorului este un document scris, cu caracter consultativ și de orientare, având rolul de a oferi organului de urmărire penală, procurorului, instanței de judecată date despre persoana bănuțului, a învinuitului sau a inculpatului, despre nivelul de instruire școlară, despre comportamentul, mediul familial, cercul de prieteni și despre factorii care influențează sau pot influența conduita lui generală. Referatul presentințial cuprinde informații referitoare la: a) profilul psihosocial al bănuțului, învinuitului, inculpatului, mediul familial, precum și evoluția persoanei din punct de vedere educațional și profesional; b) mediul social, mobilitatea (geografică, socială, profesională); c) problemele de ordin social și individual, inclusiv psihosociale cu care se confruntă persoana; d) probleme de sănătate, dependențe cu impact criminogen; e) atitudine față de faptă, consecințe, victimă [12, pct.18].

7) Prevenirea eficientă a delincvenței juvenile presupune promovarea unor politici sociale care mențin sub control factorii de risc. Sprijinirea familiilor cu probleme prin diferite programe de asistență, îmbunătățirea supravegherii copiilor de către părinți, întărirea rolului școlii (prevenirea și combaterea absenteismului și a abandonului), dezvoltarea parteneriatului școală-familie, programe de pregătire a adolescenților pentru o viață independentă - sunt măsuri care contribuie la reducerea factorilor de risc în debutul sau continuarea carierei infracționale a copiilor și tinerilor.

8) Republica Moldova a acceptat *Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat*, adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 prin Legea nr.131 din 11.07.2014 în vederea recunoașterii și executării reciproce a hotărârilor judecătorești emise de statele membre.

Referințe:

1. SCHIAUCU, V., CANTON, R. Manual de probațiune. București: ALL Beck, 2008. 288p.
2. POPA, V. Noțiunea probațiunii, conținutul și trăsăturile ei principale. În: *Legea și Viața*, 2011, nr.10, p.52-53.
3. Ansamblul de reguli minime ale ONU cu privire la Administrarea Justiției pentru minori (Regulile de la Beijing). Rezoluția Adunării Generale a ONU nr.40/33 din 20.07.1985; Ghid de aplicare practică a Convenției cu privire la drepturile copilului. UNICEF. Chișinău: Cartier, 2001, p.636.
4. GRAMA, M., MARTIN, D. Conținutul standardelor internaționale cu privire la măsurile alternative privațiunii de libertate. În: *Revista Națională de Drept*, 2008, nr.7, p. 11-15.
5. CIUGUREANU-MIHĂILUȚĂ, C. Drepturile copiilor aflați în conflict cu legea. În: *Revista Națională de Drept*, 2007, nr.7, p.35-39.
6. Regulile și standardele minime pentru măsurile neprivative de libertate (Regulile de la Tokyo). Rezoluția Adunării Generale a ONU nr.45/110 din 16.12.1990; D.Balahur. *Protecția drepturilor copilului ca principiu al asistenței sociale*. București: ALL Beck, 2001, p.322.
7. Recomandarea CM/Rec (2010) a Comitetului de Miniștri către statele membre cu privire la Regulile de Probațiune ale Consiliului Europei (Adoptată de către Comitetul de Miniștri la 20 ianuarie 2010 la cea de-a 1075 adunare a Vice-miniștrilor).
8. Regulamentul ONU pentru prevenirea delincvenței juvenile (Directivile de la Riyadh). Rezoluția Adunării Generale a ONU nr.45/112 din 14.12.1990; Ghid de aplicare practică a Convenției cu privire la drepturile copilului, p.644.
9. Regulamentul ONU pentru prevenirea delincvenței juvenile (Directivile de la Riyadh). Rezoluția Adunării Generale a ONU nr.45/112 din 14.12.1990; Ghid de aplicare practică a Convenției cu privire la drepturile copilului, p.644.
10. Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec(2014)4 către statele membre

- privind monitorizarea electronică. Compendiu de documente ale Consiliului Europei privind prevenirea suprapopulării penitenciarelor, 2015, 145 p.
11. Recomandarea Nr. R (92)16 a Comitetului de Miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate. Compendiu de documente ale Consiliului Europei privind prevenirea suprapopulării penitenciarelor, 2015, 145 p.
 12. Regulamentul privind modul de întocmire a referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității, aprobat prin ordinul Ministrului Justiției nr.299/2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 659.
 13. Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului, nr. 1322/2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 441-451, art. 1414.
 14. Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29.
 15. Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat, adoptată la strasbourg la 30 noiembrie 1964, prin Legea, nr.131 din 11 iulie 2014. [Accesat 25.10.2022] Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=21501&lang=ro.

